

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ТА РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ У ЗВО ШЛЯХОМ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ

Світлана БЕРЕЖНА

доктор філософських наук, професор, проректор з наукової,
інноваційної і міжнародної діяльності, Харківський національний
педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Анотація. Цифрова трансформація науково-дослідної роботи у закладах вищої освіти є однією з головних вимог сучасного цифрового суспільства. Інтеграція цифрових технологій, таких як ШІ, хмарні обчислення та аналітика великих даних, дозволяє автоматизувати процеси, прискорити аналіз даних, покращити управління дослідженнями та сприяти колаборації. Водночас цифровізація створює певні виклики, які пов'язані з ризиками зловживань, інформаційним перевантаженням, потребою в нових навігаційних інструментах та забезпеченням доброчесності досліджень. Успішна адаптація вимагає не лише розвитку цифрових навичок у науковців, але й стратегічного підходу, пильності та розробки нових механізмів для підтримки якісної та етичної наукової діяльності в цифровому середовищі.

Ключові слова: цифрова трансформація, заклади вищої освіти, науково-дослідна робота, штучний інтелект, академічна доброчесність, цифрові інструменти

В умовах посилення глобальної конкуренції та динамічного розвитку науки, цифрова трансформація стає невід'ємною вимогою для закладів вищої освіти (ЗВО), що прагнуть підвищити ефективність (оптимізацію процесів та використання ресурсів) та результативність (якість, інноваційність, вплив) своєї науково-дослідної діяльності. Інтеграція передових цифрових технологій, таких як штучний інтелект (ШІ), хмарні обчислення та аналітика великих даних, докорінно змінює підходи до організації та проведення досліджень. Це дозволяє

автоматизувати рутинні процеси, прискорити аналіз складних даних, забезпечити доступ до потужних обчислювальних ресурсів, покращити управління дослідницькими даними та сприяти ефективній науковій комунікації й колаборації. Таким чином, ЗВО трансформуються у цифрові дослідницькі екосистеми, де технології є фундаментальною складовою наукового процесу, а не лише допоміжним інструментом, що вимагає стратегічного бачення та системних змін в управлінні науковою сферою університету.

Тому актуальною є тема цифрової трансформації науково-дослідної роботи закладу вищої освіти, оскільки ефективна адаптація до цифрового середовища безпосередньо визначає конкурентоспроможність ЗВО на національному та міжнародному рівнях. А зростання глобальної конкуренції за таланти, фінансування та наукове лідерство вимагає від університетів не просто слідування трендам, а проактивного впровадження інноваційних підходів до організації наукових досліджень.

Зазначимо, що динаміка сучасного наукового прогресу, зокрема експоненційне зростання обсягів даних (Big Data) та ускладнення дослідницьких завдань, ставить перед науковцями виклики, ефективно реагувати на які можливо лише за допомогою потужних цифрових інструментів аналізу, моделювання та управління інформацією. Крім того, посилюється потреба у міждисциплінарній та міжнародній співпраці для розв'язання глобальних проблем (наприклад, зміни клімату, пандемії, енергетична безпека), а цифрові платформи стають ключовим засобом для забезпечення ефективної комунікації, спільного доступу до ресурсів та реалізації спільних проєктів незалежно від географічних кордонів.

Зауважимо, що впровадження цифрових платформ для управління проєктами (Project Management Software), спільної роботи та комунікації дозволяє покращити планування, моніторинг виконання завдань, розподіл ресурсів та взаємодію між учасниками дослідницьких груп, в тому числі географічно розподілених. Такі цифрові інструменти як хмарні сховища, електронні лабораторні журнали, системи управління дослідницькими даними

забезпечують надійне зберігання, структурування, обробку великих масивів даних. Крім того, цифровізація забезпечує дослідникам швидкий та зручний доступ до глобальних наукових баз даних, електронних бібліотек, відкритих освітніх та наукових ресурсів, а також можливість віддаленого доступу до унікального обладнання чи обчислювальних потужностей. За допомогою цифрових платформ (наукові соціальні мережі, системи для співавторства, відеоконференцзв'язок) відбувається посилення колаборації та наукових мереж.

Використання цифрових ресурсів (електронні видавничі системи, репозиторії тощо) прискорюють процес публікації та поширення результатів наукових досліджень. Ці інструменти пришвидшують процес донесення результатів досліджень до наукової спільноти та суспільства, підвищуючи видимість (visibility) та цитованість робіт науковців ЗВО.

Цифрові інструменти дозволяють автоматизувати збір даних про наукову діяльність, підготувати звіти, оцінити ефективність науково-дослідної діяльності викладача, що вивільняє час науковців для безпосередньо дослідницької роботи.

Успіх цифрової трансформації неможливий без цілеспрямованого розвитку у науково-педагогічних працівників навичок роботи з сучасними цифровими інструментами аналізу даних, візуалізації, комунікації, управління інформацією та дотримання принципів цифрової етики та кібербезпеки. Цифрові технології є основою для реалізації принципів Open Science, що сприяє прозорості досліджень, їх верифікації, повторному використанню даних та підвищенню довіри до науки в цілому.

Отже, цифрові інструменти можуть полегшити рутинні аспекти майже кожного дослідницького завдання, від спостереження до публікації. Комп'ютерні системи стали потужнішими й використовуються для створення моделей дуже складних явищ. Крім того, стає все більш можливим забезпечити мережевий доступ до віддалених інструментів, таких як телескопи, мікроскопи та спеціалізовані виробничі служби. Не менш важливо, що результати досліджень можна зробити загальнодоступними в Інтернеті набагато раніше, ніж традиційними засобами. Завдяки доступу до електронної пошти та

відеоконференцій дослідники тепер можуть більш неформально та швидко працювати з колегами.

Зазначимо, що сучасні цифрові інструменти вражають своєю потужністю та доступністю. Однак саме ці якості створюють нові ризики: їх можуть неправильно застосувати недосвідчені користувачі або з'являються нові спокуси для плагіату та наукового шахрайства. Дослідники стикаються з проблемою інформаційного перевантаження в мережі, де буває складно відфільтрувати достовірні дані від недостовірних. Забезпечення доброчесності досліджень вимагатиме від нас уважності, кмітливості та, ймовірно, розробки нових технологічних рішень для захисту даних, виявлення фальсифікацій, підроблених ідентичностей та несанкціонованих змін у публікаціях.

Отже, цифрова трансформація науково-дослідної роботи перестала бути просто трендом, а стала нагальною потребою для закладів вищої освіти, які прагнуть зберегти та підвищити свою конкурентоспроможність, ефективність та результативність. Таким чином, для повноцінного використання переваг цифровізації та мінімізації її ризиків необхідний комплексний підхід. Він має поєднувати технологічні інновації, розвиток людського капіталу та постійне вдосконалення політик і практик, спрямованих на підтримку якісної, результативної та етично бездоганної наукової діяльності в нову цифрову епоху.

Література

1. Бережна С., Доценко С. Штучний інтелект як чинник змін у взаємозалежності між навчальним закладом і викладачем: нові стратегії професійної підготовки. *Навчальний заклад та викладач: зміни векторів взаємозалежності : матеріали XXIII Міжнар. наук.-практ. конф.*, Харків, 7 лют. 2025 р. Харків: Вид-во НУА, 2025. 256 с. С.29-33.
2. Дорожня карта з регулювання штучного інтелекту в Україні (2023) : Міністерство цифрової трансформації в Україні [online]. URL : <https://thedigital.gov.ua/news/regulyuvannya-shtuchno-intelektu-v-ukrainiprezentuemo-dorozhnyu-kartu> [Accessed 02.03.2025].
3. Доценко С., Собченко Т. Оптимізація освітнього процесу закладів вищої освіти України засобами штучного інтелекту. 2024. *Молодь і ринок*. № 2 (222), С.7-12.

4. Концепція розвитку штучного інтелекту в Україні (2020) : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2020 р. № 1556-р. [online]. Київ. URL : <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-2020-%D1%80#n8> [Accessed 02.03.2025].
5. Проект “Концепція цифрової трансформації освіти і науки на період до 2026 року”/ URL : <https://mon.gov.ua/news/kontseptsiya-tsifrovoi-transformatsii-osviti-i-nauki-mon-zapros hue-do-gromadskogo-obgovorennya> [Accessed 02.03.2025].

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

Аліна БІЛОШИЦЬКА¹, Аліса ПАЧЕВСЬКА², Monika MALGORZATA BIALOSZYCKA³

¹кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри медичної біології Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова, м. Вінниця

²кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри дитячої стоматології Вінницький національний медичний університет імені М.І.Пирогова, м. Вінниця

³Warminsko-Mazurski Uniwersytet, Collegium Medicum, Olsztyn, Polska

Анотація. В роботі розглядається необхідність цифрової трансформації викладання теоретичних та клінічних дисциплін у вищих медичних закладах. Пропонується створення дорадчих мереж методологічної цифрової трансформації, де всі радники повинні мати відповідні знання та компетенції не тільки в обсязі викладання предмету, а й у використанні сучасних технологій в рамках реалізації завдань викладача вищої медичної школи.

Ключові слова: вища медична освіта, мережа цифрової трансформації.

Підготовка викладачів вищої медичної школи як до проведення практичних занять відповідно до основної навчальної програми, так і до використання нових технологій, у тому числі ІТ-методів та інструментів, має вирішальне значення для розвитку компетенцій студентів медичних університетів загалом і цифрових компетенцій зокрема. Це стосується всіх викладачів, у тому числі теоретичних та клінічних кафедр. Освіта та підготовка повинні надати викладачам знання та навички, у тому числі практичні навички, необхідні для перетворення елементів цифрової трансформації в результати